

GTX - Crises

Programações e acasos: suporte e desmaterialização na animação

Dr. Wayner Tristão Gonçalves (Universidade do Sul da Bahia)

RESUMO

Dado que a animação antecipa o cinema ao concatenar desenhos e pinturas dando a impressão de movimento, somos forçados a pensar o suporte como elemento fundante da imagem em movimento. Como modificar a interface reforça uma mudança na nossa forma de perceber e criar, dando continuidade ou mesmo autonomia à imagem do autor? De que forma a automatização proporcionada pelo digital auferir uma maior objetividade na produção, sobretudo quando inserimos a Inteligência Artificial?

Palavras-chave: Arte Digital; Inteligência Artificial; Arquivo; Animação; Cinema Primordial

ABSTRACT

Given that animation anticipates cinema by concatenating drawings and paintings, giving the impression of movement, we are forced to think of the support as a founding element of the moving image. How does modifying the interface reinforce a change in our way of perceiving and creating, giving continuity or even autonomy to the author's image?

Keywords Digital Art, Artificial Intelligence, Archive, Animation, Primordial Cinema

Introdução

Ao longo dos anos, a animação sofreu uma mudança significativa, do tradicional desenho em papel para o uso de tecnologias avançadas para criar animações mais realistas e detalhadas. Neste artigo, será explorada a mudança de paradigma na animação a partir da realização direta no filme em relação ao acaso, as animações gravadas em câmeras e o manuseio direto da Inteligência Artificial com possibilidade de utilização de imagens de outros artistas, onde uma abordagem mais objetiva exigência de produção está prevista. Além disso, será discutido o papel das animações de inteligência artificial usando arquivos gerais e outros da internet e como isso tornou as animações mais objetivas.

Animação feita diretamente no filme

Nos primórdios do cinema, o filme cinematográfico proporcionava uma certa linearidade da imagem, pois assumia uma contiguidade da imagem filmada. A circularidade que até então

forçava o looping nos primeiros aparelhos cinematográficos do século XVIII (Phenakitoscope, Zoetrope, Mutoscope, Canhão cronofotográfico, entre outros) é gradativamente substituído pela continuidade do filme cinematográfico de poucos segundos de duração, e logo por filmes com cortes e montagens.

Desde a sua criação, o cinema cinematográfico incentivou a linearidade e um maior senso de movimento: com o praxinoscópio de Émile Reynaud, foi possível a primeira exibição de animações em movimento fluido. A continuidade do movimento é enfatizada com a produção de animações pintadas diretamente no filme, desde que sejam percebidas, mas também produzidas como uma linearidade ininterrupta: o desenho ou a pintura atravessa os quadros da fita, muitas vezes desrespeitando a janela de visualização. do quadro, ocupando toda a extensão do extra campo da imagem.

Fig. 1 Peça de filme de len Lye , onde é possível perceber a continuidade da imagem sobre o entreframe

(<https://www.sensesofcinema.com/2007/great-directors/lye/>)

A experiência mais direta, a animação sem câmera, emprega a pintura direta sobre esse suporte finito de filme. Esta criação de animação borrada remonta ao trabalho de diretores pioneiros na arte da pintura direta ao filme., como Len Lye, Norman McLaren, Stan Brakhage. (*actualizado en las creaciones de Roberto Miller, José Antonio Sistiaga, Bärbel Neubauer, Steven Woloshen o Richard Reeves*).

A animação pintada diretamente no filme incorporou a possibilidade de colorir desde os primórdios do cinema, provocando uma forma de antecipação de técnicas que posteriormente foi incorporada pela grande indústria.

Experimentos com imagens animadas e abstratas, anteriores aos falados, foram utilizados na tentativa de associar pintura e cinema. Artistas de cinema como Walter Ruttmann, Hans Richter, Viking Eggeling e Oskar Fischinger na Alemanha e futuristas italianos como Arnaldo Gina y Bruno Corra usaram a câmera como uma forma de capturar formas e animá-las no filme. Porém, a pintura direta sobre celulóide traz consigo a aleatoriedade do tempo e o corte entre as imagens no momento da projeção.

Lin Lye foi um artista neozelandês (1901) que desenvolveu uma técnica de pintura animada, na qual pintava diretamente no filme de celulóide que seria usado para criar uma animação. O processo de pintura em filme de Lin Lye era muito diferente do método tradicional de animação, que geralmente envolve desenhar no papel e transferir esses desenhos para o filme.

Lye trabalhou com uma abordagem gestual improvisada, muitas vezes usando técnicas de pintura abstrata e explorando as qualidades físicas do filme de celulóide, como "uma performance ao vivo, com o filme servindo de palco e o artista como ator" (JAMES, 1981), atuando como uma espécie de transe criativo, pintando diretamente sobre o filme sem um plano pré-definido, deixando-se guiar pelo movimento da tinta e pelas sensações táteis do material.

Esta abordagem improvisada de Lye, aliada ao seu conhecimento técnico e sensibilidade artística, permitiu-lhe criar uma animação expressiva e vibrante, refletindo a visão subjetiva, bem como os aspectos muitas vezes etnográficos presentes na região onde viveu.

Na Animação sem câmera, com interferência direta no filme, a intuição, o acaso e o imprevisto muitas vezes tiveram um papel importante na produção. Mesmo se inspirando em acontecimentos do cotidiano ou da vida real para criar personagens e situações, a improvisação permitiu aos animadores experimentar e testar novas técnicas, estéticas e poéticas de animação.

Ao contrário dessa forma, em animações gravadas com o auxílio de câmeras, proporciona maior objetividade à produção, já que os movimentos e expressões são reais e não dependem apenas da imaginação do animador. Seja pelo maior tamanho da equipe, mais etapas de desenvolvimento e até no jeito da câmera sugerir o corte, insere cada vez mais objetividade na produção, com previsão de roteiros cada vez más detalhados, utilizando roteiros, *storyboards* o incluindo *animatics* para maior previsibilidade das cenas. Nessa abordagem, o uso dessa técnica também reduziu a importância do acaso e da improvisação na produção de animações.

O suporte como pintura

Numa forma analógica de buscar imagens e apropriar-se delas para posterior ressignificação, o artista Bill Morrison trabalha a arqueologia das imagens cinematográficas, apontando a questão da autoria e apropriação das obras: ele, como pesquisador de imagens, utiliza filmes encontrados criar novas histórias, através de novas montagens de vários filmes encontrados de diferentes épocas (*found footage*). Porém, não é sua intenção ao ordenar os filmes que gostaria de apontar, mas justamente o contrário, a naturalidade, ou o acaso presente na imagem, que cria uma animação com os traços das imagens encontradas.

Filmes manchados pelo tempo e pela conservação reconstroem a materialidade da imagem, acentuando outro ponto visível para além da narração. Esses spots, segundo o autor, funcionam como animação, reinventando as imagens e as possibilidades de percepção imagética. No entanto, trata-se de uma imagem autônoma, criada em si mesma, sem intenção ou interferência maior por parte do autor. Tem que haver intenção ou pode o próprio acaso trazer a animação?

Um filme emblemático de Morrison é *Light is Calling* (2004), que, baseado em trechos encontrados em uma cópia antiga do filme "The Bells" (1926), de James Young, mostra uma tentativa de encontro fantasmagórico entre uma jovem e um homem .oficial de guerra. , atravessado pela degradação da imagem que impede um encontro objetivo.

Apropriando-se das imagens, ele seleciona a velocidade, entre os quadros (fusão), as formas

das manchas e como isso altera o enquadramento e o movimento resultante, transformando a invisibilidade do enquadramento em possibilidade de encontro. Uma oportunidade que se torna possível. Iniciou sua carreira como pintor e animador, daí seu interesse pela plasticidade/materialidade superficial. Ele costuma usar a metalinguística na criação de histórias e conceitos. Como estudante, queria trabalhar sem diálogos e sem roteiro. Um de seus filmes mais aclamados, *Decasia* (2002) aborda esse tema da materialidade, mas através da falta, do êxtase, das pessoas em transe saindo do corpo (como a prata abandona o nitrato na película cinematográfica antiga).

Fig. 2 Frame de la película *Decasia*. De Bill Morrison

<https://www.indiewire.com/2012/01/why-new-york-is-celebrating-experimental-filmmaker-bill-morrison-give-th-is-man-a-gallery-49336/>

Em seus filmes, o artista/arquivista utiliza “Composições e liquidez”. citando o desgaste/deterioração/dissolução do nitrato encontrado nos filmes antigos encontrados. Criando assim fantasmas e borrões que dão uma nova dramaticidade à cena. "Não há manipulação por parte do autor, essas manchas são as mesmas que se encontram" "Saudade, como forma de interligação com as imagens dos filmes"

Desta forma, inaugura uma importância da história do material no cinema (utilizado há mais tempo pela esfera artística), de onde vem, como e quando: isso funciona como um valor embutido no material, antes mesmo o trabalho. Atuando como forma de apropriação, ou

mesmo como site specific, ao utilizar um material com uma história a priori, diferente do valor final agregado à obra de arte. Morrisson, dessa forma, atualiza a importância do arquivo, das novas concepções recriadas pelo artista diante do arquivo. O Artista como etnógrafo e arqueólogo, tão importante na busca de imagens, contrastando-as todas na internet. Se você seguir o movimento contínuo do material filmado, o desfoque se torna parte inerente do filme, como se fosse natural. É possível perceber a diferença de pintar diretamente no filme, criando um continuum, contra a ideia de pintar quadro a quadro em cada quadro diferente, pois quanto maior a intenção, o controle, menor o espaço para o acaso.

Desmaterialização atual

A arte contemporânea inaugura a possibilidade de uso direto dos objetos ao invés de representá-los como se fazia com a arte até a modernidade. Com esta mudança da representação para a apresentação, diretamente das imagens, há também uma mudança da técnica para o conceito. Esse paradigma fotográfico da imagem se atualiza em nossos dias com a possibilidade da Inteligência Artificial, que busca imagens prontas ou pedaços delas para a produção de novas imagens ou mesmo a utilização destas em animações (re)criadas com elas.

Essa apropriação de imagens tão popular nos anos 90 nas artes plásticas inicia sua “entrada” na sociedade da informação visual através de imagens de outras pessoas que habitam a nuvem da Internet. A Fragmentação Pós-moderna atua na reconstrução de imagens autônomas e autômatos, feitas diretamente por programação, onde muitas vezes as imagens são apenas o último aspecto.

Os algoritmos funcionam juntando as peças de um mundo complexo, mas ao mesmo tempo separado da função original das imagens que se percebem na atual desmaterialização. A enorme quantidade de imagens que circulam neste espaço virtual possibilitam a multiplicação de arquivos, inclusive de testes, onde mesmo a programação automatizada desta tentativa da primeira Inteligência Artificial, por vezes, causa erros figurativos na nova imagem gerada. Dessa forma, a automação proporcionada pelos códigos (facilitada pelo

digital) possibilita a criação de animações a partir de imagens retiradas da Internet, por meio do aprendizado de máquina. Através de uma constante fusão com morph, as animações criadas pela Inteligência Artificial obedecem a uma aleatoriedade programada, onde o código vai procurar imagens e recriar formas semelhantes, de forma a que dêem a ilusão de movimento, muitas vezes sem que o autor tenha conhecimento prévio das mesmas. imagens, apenas de conceitos aproximados ou estéticos.

A autonomia que as novas tecnologias possibilitam (MANOVICH, 2002) facilita a criação de animações, mas também leva a uma maior alienação do produtor diante das minúcias dos dispositivos, razão pela qual os autores que utilizam IA tendem a funcionar como trabalhadores, no sentido de FLUSSER (1985), sem compreender todas as possibilidades do dispositivo, utilizando a ferramenta apenas como forma de agrupar imagens semelhantes, já fornecidas pelo arquivo AI padrão, localizar arquivos na Internet, ou mesmo em um arquivo pessoal .

Há, porém, uma visão romantizada, situando a animação analógica e ainda mais no caso da animação direta sobre filme, como aqui proposto no texto, como modelo criativo e subjetivo, sem a necessária predisposição de dispositivos que possam sufocar a produção. processo. A automação que a animação digital propõe (com rigs predefinidos) e ainda mais com a seleção automática de imagens programadas na IA, passa pela mão/cabeça do animador, cabendo a ele a seleção e edição da imagem. A impossibilidade, ou mesmo a dificuldade de apagar (control +Z) qualquer parte da imagem pintada diretamente no filme pressupõe um automatismo psíquico/mecânico por parte do animador, aludindo mais ao inconsciente, mas não, portanto, alterando o processo de subjetivação, como seria o caso de um pensamento mais estruturado e consciente de busca, seleção e aceitação da animação criada com auxílio da Inteligência Artificial.

REFERÊNCIAS

Smith, T.F., Waterman, M.S.: Identification of Common Molecular Subsequences. J. Mol. Biol. 147, 195--197 (1981)

Dobson, Terence. *The Film Work of Norman McLaren*. London: John Libbey Publishing, (2006).

Hill, Helen. *Recipes for Disaster: A Handcrafted Film Cookbooklet*. New Orleans: Edited by Helen Hill, (2001).

Flusser, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. Ed Hucitec. São Paulo, (1985)

James, David. "The Art of Direct Film: Stan Brakhage, Harry Smith, and Sidney Peterson", *Cinema Journal*, (1981)

Cook, Malcom. "The Animated Art of Painting: The Films of Len Lye", *Animation Journal*, (1998)

Kashmere, Brett. Lye, Len. In *Sense of cinema*, May 2007, num. 43, in <https://www.sensesofcinema.com/2007/great-directors/lye/>

Manovich, Lev. *The Language of New Media*. MIT Press, (2002).

Como citar este texto:

GONÇALVES, Wayner T. Programações e acasos: suporte e desmaterialização na animação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-8.